

Dra. C. Marlen Arencibia Castro

marlen.arencibia@upr.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0003-0176-1787>

Doctor en Ciencias de la Educación. Profesora Auxiliar. Docente e Investigadora de la Universidad de Pinar del Río.

Cómo citar este texto:

Arencibia Castro, M. (2025). Retos contemporáneos de la integridad académica del estudiantado en la Educación Superior. *Investigamos*. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 1-16. URL disponible en:
<https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17611768>

Recibido: 1 de agosto de 2025.

Aceptado: 30 de octubre de 2025.

Publicado: noviembre 2025.

Catalogado por:

RETOS CONTEMPORÁNEOS DE LA INTEGRIDAD ACADÉMICA DEL ESTUDIANTADO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CONTEMPORARY CHALLENGES TO THE ACADEMIC INTEGRITY OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION

Marlen Arencibia Castro

Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Pinar del Río

<https://orcid.org/0000-0003-0176-1787>

marlen.arencibia@upr.edu.cu

RESUMEN

Un acercamiento al problema de la integridad o deshonestidad académica del estudiantado en la actualidad es pertinente por las implicaciones éticas que conlleva, tanto a nivel personal como social. Esta es una problemática que se exagera por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo con la utilización indiscriminada de las Inteligencias Artificiales (IA). En este artículo de investigación, se aborda desde lo teórico el origen y semántica del problema, sus valores, sus manifestaciones e implicaciones en el ámbito académico estudiantil universitario y las diferentes posiciones asumidas por investigadores. Se visibiliza y discuten en la práctica sus expresiones y contenidos para su tratamiento como posible erradicación en un proceso sistemático e intencionado donde el estímulo – sanción juega un importante papel en la posición asumida. El estudio está dirigido entonces a realizar un estudio sobre la deshonestidad académica entre el estudiantado universitario de Pinar del Río de manera contextual. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas se diseñó una investigación territorial mediante una encuesta transversal dirigida a la población objeto de estudio. La muestra, basada en el procedimiento de muestreo no probabilístico, estuvo compuesta por un total de 350 estudiantes. Como resultado se destaca que en las prácticas deshonestas no existe un uso medular de las TIC en los estudiantes a la hora de realizar los exámenes escritos; mientras que, en las prácticas deshonestas ligadas a la elaboración de trabajos, se verifica que la Internet se ha convertido en la fuente principal del estudiantado para plagiar o manipular la originalidad informes académicos y minimizar la creatividad y competencia investigativa.

Palabras clave: estudiante universitario, educación superior, integridad académica.

Abstract

An approach to the problem of academic integrity or dishonesty among students today is pertinent due to its ethical implications, both personally and socially. This problem is exacerbated by the development of information and communication technologies, especially with the indiscriminate use of Artificial Intelligence (AI). This research article addresses, from a theoretical perspective, the origin and semantics of the problem, its values, its manifestations and implications in the university student academic sphere, and the different positions taken by researchers. It makes visible and discusses its practical expressions and content in order to address it as a possible eradication through a systematic and intentional process where incentives and sanctions play an important role in the chosen approach. The study is therefore aimed at conducting a contextualized study of academic dishonesty among university students in Pinar del Río. To answer the questions posed, a territorial research study was designed using a cross-sectional survey administered to the target population. The sample,

obtained using non-probability sampling, consisted of 350 students. The results highlight that dishonest practices do not involve the central use of ICTs by students when taking written exams; however, in dishonest practices related to the preparation of academic work, the internet has become the primary source for students to plagiarize or manipulate the originality of academic reports, thus minimizing creativity and research competence.

Keywords: university student, higher education, academic integrity.

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS À INTEGRIDADE ACADÉMICA DOS ESTUDANTES NO ENSINO SUPERIOR

Resumo

A abordagem do problema da integridade ou desonestidade acadêmica entre os estudantes universitários na atualidade é pertinente devido às suas implicações éticas, tanto pessoais como sociais. Este problema é exacerbado pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, especialmente com o uso indiscriminado da Inteligência Artificial (IA). Este artigo de investigação aborda, numa perspectiva teórica, a origem e a semântica do problema, os seus valores, as suas manifestações e implicações na esfera académica universitária, bem como as diferentes posições adotadas pelos investigadores. O artigo torna visíveis e discute as suas expressões práticas e o seu conteúdo, visando abordá-lo como uma possível erradicação através de um processo sistemático e intencional, em que os incentivos e as sanções desempenham um papel importante na abordagem escolhida. O estudo tem, assim, como objetivo realizar uma pesquisa contextualizada sobre a desonestidade acadêmica entre estudantes universitários de Pinar del Río. Para responder às questões propostas, foi elaborado um estudo de inquérito territorial com recurso a um inquérito transversal aplicado à população-alvo. A amostra, obtida através de uma amostragem não probabilística, foi constituída por 350 alunos. Os resultados realçam que as práticas desonestas não envolvem a utilização central das TIC pelos alunos na realização de testes escritos; contudo, nas práticas desonestas relacionadas com a elaboração de trabalhos académicos, a internet tornou-se a principal fonte para os estudantes plagiarem ou manipularem a originalidade dos relatórios académicos, minimizando, assim, a criatividade e a competência em investigação.

Palavras-chave: estudante universitário, ensino superior, integridade académica.

LES DÉFIS CONTEMPORAINS À L'INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE DES ÉTUDIANTS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Résumé

L'étude du problème de l'intégrité académique, ou de la malhonnêteté académique, chez les étudiants est aujourd'hui pertinente en raison de ses implications éthiques, tant personnelles que sociales. Ce problème est exacerbé par le développement des technologies de l'information et de la communication, notamment par l'utilisation indiscriminée de l'intelligence artificielle (IA). Cet article de recherche aborde, d'un point de vue théorique, l'origine et la sémantique du problème, ses valeurs, ses manifestations et ses implications dans la sphère universitaire étudiante, ainsi que les différentes positions adoptées par les chercheurs. Il met en lumière

et analyse ses expressions et son contenu pratiques afin d'envisager son éradication par un processus systématique et intentionnel où les incitations et les sanctions jouent un rôle important. L'étude vise donc à mener une analyse contextualisée de la malhonnêteté académique parmi les étudiants de l'université de Pinar del Río. Pour répondre aux questions posées, une étude territoriale a été conçue à l'aide d'une enquête transversale menée auprès de la population cible. L'échantillon, obtenu par un échantillonnage non probabiliste, était composé de 350 étudiants. Les résultats montrent que les pratiques frauduleuses n'impliquent pas un recours central aux TIC par les étudiants lors des examens écrits ; toutefois, dans le cadre de la préparation des travaux universitaires, Internet est devenu la principale source de plagiat ou de manipulation de l'originalité des rapports, ce qui nuit à la créativité et aux compétences en recherche.

Mots-clés : étudiant universitaire, enseignement supérieur, intégrité académique.

INTRODUCCIÓN

Los retos que impone en el área académica el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, demandan el acercamiento y tratamiento a problemáticas diversas para el estudiantado universitario. Estas deben ser enfrentadas de manera crítica en pro de la adecuada formación de las nuevas generaciones. El amplio acceso a la información a través sobre todo de la red de redes hoy, permite prácticas que posibilitan acciones facilistas en el ámbito académico universitario, entre las que destaca la copia acrítica de información que no se procesa de manera reflexiva y valorativa en la mayoría de las ocasiones por sus usuarios.

Mediante el gesto mecánico de copiar – pegar se entregan trabajos que no han sido asimilados, ni preparados, acorde a exigencias de las competencias que requiere el proceso formativo en cualquier carrera de nivel superior. Como resultado se desarrolla una actitud que tiende a la reproducción mecánica de datos, donde no se fomenta el pensamiento crítico. Al final en consecuencia, los estudiantes ni siquiera asumen la información que presenta en dichas actividades.

Al enfrentar las tareas académicas los estudiantes universitarios dan por válida la información que se obtiene de la Internet, esto ocurre sin un análisis previo que se reproduce sin más, y al confrontar para el logro de un pensamiento crítico en debates académicos, no se tiene una respuesta dada la superficialidad con que se trata la misma. Todo esto impide la comprensión e imposibilita una lectura objetiva de la realidad que se precisa transformar el proceso de formación universitaria.

La publicación en 1999 de “Fundamental Values of Academic Integrity” por parte del International Center for Academic Integrity (ICAI), referente mundial en este ámbito, recoge los valores fundamentales de la integridad académica: honestidad, confianza, justicia, respeto, responsabilidad y valentía; aspectos que seguían vigentes en la segunda edición del libro de Fishman (2013); y lo siguen en la actualidad.

Según Ruipérez y García-Cabrero (2016); el término para plagio –como la cara más visible de la carencia de integridad académica para casos de este estudio- se relaciona originariamente con robo de esclavos y con el engaño. Referencia al hecho de comprar una persona libre como si se tratara de un esclavo y mantenerlo

retenido como tal. Posteriormente, se le da una connotación de “robo literario” (literarischer Diebstahl). El diccionario alemán Duden (2025); refiere que se trata de la:

“(…) apropiación indebida de pensamientos, ideas o similares de un tercero en el ámbito artístico o científico, y su publicación. Robo de propiedad intelectual (lenguaje jurídico) robo intelectual, falsificación”. (p. 1135)

Acerca del plagio académico la literatura científica consultada cita recurrentemente la concepción de Fishman (2013); donde se refieren al plagio académico. De hecho y en coherencia con lo anterior, existe plagio cuando alguien usa palabras, ideas o u otros elementos atribuibles sin especificar la obra o la fuente de la que se ha obtenido; en una situación en la que existe una legítima expectativa de mencionar una autoría original, con el fin de obtener un beneficio, crédito o ganancia. Se aclaran otras situaciones tales como: al reproducir un texto ajeno sin comillas, pero también cuando se utiliza cualquier tipo de paráfrasis basada en un original que no es citado. En segundo lugar, se comete plagio cuando el autor primario no aparece suficientemente identificado, es decir, cuando no figura una atribución directa que el lector esperaría.

Así, por ejemplo, cuando se han utilizado ideas de una obra, no bastaría con incluir dicha obra en la bibliografía como una más, sino que habría que citarla siempre en aquellas páginas donde se estén utilizando pensamientos o ideas singulares de la misma. Por último, no es necesario que exista lucro económico, pues bastaría con la intención de obtener un reconocimiento público por ser aparentemente el autor de una idea o pensamiento de un tercero no nombrado o insuficientemente citado.

Diversos investigadores como: Anderson y Obenshain (1994); Gehring y Pavela (1994); Bates, Davies, Murphy y Bone (2005); Rujoiu y Rujoiu (2014), Gómez Córdoba y Pinto Bustamante (2017); Muñoz-Cantero y otros (2024); apuntan como la comprensión de la integridad académica se forja sobre conceptos como la honestidad, la justicia, la responsabilidad, la confianza, el respeto y el esfuerzo. Todo lo cual viene cayendo en desuso en las aulas universitarias apoyado por los facilismos de las TIC's. Se concluye que el desarrollo de la integridad académica es un promotor de acciones justas, las cuales se verán reflejadas tanto en el ámbito personal, académico, social como profesional. Por lo que, las aulas de Educación Superior se convierten en una oportunidad para desarrollar las bases éticas para el desarrollo integral del ciudadano.

La deshonestidad académica se puede definir como:

“(…) un acto intencional de fraude, donde se reclama para sí el crédito por el esfuerzo o trabajo de otro sin su permiso, o usa materiales o produce información, sin autorización, en cualquier ejercicio académico” (Gehring y Pavela, 1994, p. 5).

Al seguir los criterios de este autor, se encuentra coherencia con los planteamientos de Rujoiu y Rujoiu (2014); los que incluyen, que además está el asistir a otros en actos de falta de honestidad, estorbar el trabajo académico de terceros, el engaño en el conocimiento, en el trabajo producido o en el desempeño de competencias de un estudiante en el espacio educativo.

Entre los actos de engaño que la Universidad de Edimburgo, (2024); define, se encuentran:

- Plagio: presentación del trabajo de otra persona como propio sin poner en conocimiento la fuente o sin el permiso del creador, intencional o no intencionalmente.
- Colusión: es una forma de plagio donde se da la colaboración de un estudiante en un trabajo no autorizada o no atribuida.
- Falsificación: es la tentativa de presentar datos, evidencia, referencia, citación o resultados de experimentos, ficticios o distorsionados.
- Copia: intento de obtener o dar asistencia en una evaluación o trabajo sin haber reconocido que este incluye presentar trabajo que no es propio.
- Engaño: es la falta de honestidad que busca ventaja, como es el uso del propio trabajo previamente hecho.
- Personificación o suplantación: asumir la identidad de otra persona con la intención de recibir o ganar una ventaja injusta.

Interesante resulta obtener como parte de esta sistematización teórica, la aclaración en cuanto al significado de deshonesto, la que es distinta según la cultura, la institución, o el programa académico del que se trate. De ahí que cualquier esfuerzo para crear una cultura de integridad académica, debe apuntar a clarificar este concepto y las acciones que incluye, de manera explícita de ser posible, con ejemplos, para así poder socializarlo en la comunidad académica, como plantean, Bates, Davies, Murphy y Bone (2005).

Gómez y Pinto (2017); mencionan ejemplos de falla en la integridad académica que muchas veces se ejecutan de manera inconsciente y son vistos como naturales:

- Usar en los trabajos materiales de libros, artículos o páginas web sin otorgar el reconocimiento al autor, mediante la cita bibliográfica. o parafrasear sin el empleo de la cita bibliográfica,
- Emplear trabajos previamente presentados,
- Acceder o sustraer exámenes,
- Falsificar documentos para obtener beneficios o notas,
- Omitir resultados no deseados en un experimento o manipular los datos,
- No asistir a clase y pedir a un compañero que firme en su lugar,
- Suplantar a otro estudiante en cualquier actividad académica,

- Entregar un trabajo por el cual ya se había recibido una nota.

Como consecuencia, para una institución de Educación Superior, esto podría suponer la disminución del número de solicitudes de acceso en primera opción y el descenso de convenios con otras entidades o contratos con el contexto empresarial.

En otro caso, se encuentran los servicios que ofrecen los “escritores fantasmas”, que se pueden catalogar como redactores de trabajos académicos para un cliente (estudiante universitario), a veces incluyendo en el precio un reporte de originalidad, generado por herramientas antiplagio más habituales, que demuestran que no se va a detectar fraude. Sin embargo, se conoce hoy día que ya existen aplicaciones de IA a las que se accede de forma gratuita, para la redacción automática de textos académicos. Estos sistemas completan una frase tras empezar a escribirla y aunque no fueron creados para engañar con textos como si fueran de creación propia, existen noticias de trabajos académicos realizados íntegramente con estas inteligencias artificiales, por lo que no se declara su uso y peor aún este se hace de manera indiscriminada. Todo esto tiene manifestaciones observables en el contexto de actuación de la autora, de ahí que sea importante un análisis de las causas sobre la deshonestidad académica entre el estudiantado universitario, contextualmente en la provincia y Universidad de Pinar del Río en el occidente de Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el procesamiento de la información cualitativa se utilizó el procedimiento de la teoría fundamentada propuesto por Hernández-Sampieri, et. al. (2014) y para integrar la información cuantitativa y cualitativa durante la constatación del problema se emplea la triangulación en su variante metodológica, según Ruíz (1999). Los métodos utilizados del nivel teórico, empírico y estadístico son asumidos de los aportes de los autores antes mencionados.

La población está conformada por los 350 estudiantes de 10 grupos del Curso Regular Diurno de la carrera Licenciatura en Cultura Física (lo que representa el 100% de la matrícula total del curso escolar 2024-2025). Estos estudiantes ya han adquirido los conocimientos básicos de la formación general y específicos para la proyección de su trabajo investigativo (en curso) y profesional (posterior), pues se encuentra en desarrollo su componente laboral sistemático y concentrado, ejecutado en las unidades docentes donde realizan acciones de planificación, ejecución y control de actividades curriculares y extracurriculares, en correspondencia con el modo de actuación profesional pedagógica que exige el programa de la carrera.

Se une a la muestra de estudio, los 35 profesores del colectivo de carrera, los que han interactuado de forma sistemática con estos estudiantes. Todos poseen el título académico de Máster en Ciencias de la Educación y cuentan con una experiencia profesional de más de cinco años impartiendo las asignaturas del programa de formación profesional establecido por el Ministerio de Educación Superior (MES, 2016) para la Licenciatura en Cultura Física. Del total, 20 profesores (57.14 %) tienen experiencia profesional en el ejercicio profesional de la Cultura Física y muestran disposición y compromiso con la labor que realizan para colaborar con la investigación.

Para la constatación del estado inicial de la problemática planteada, se determinan como dimensiones fundamentales, asumida de Comas, et. al. (2011):

- comportamiento deshonesto en exámenes,
- ciber plagio, plagio de fuentes impresas, y plagio de trabajos académicos,
- falseamiento de la bibliografía.

Para la parametrización de los indicadores establecidos en correspondencia con cada dimensión se emplea una escala Likert que consta de las categorías:

- Muy adecuado,
- Bastante adecuado,
- Adecuado,
- Poco adecuado,
- No adecuado.

En la lógica metodológica del estudio se inicia con el análisis documental, lo que permitió caracterizar el Estado del Arte del objeto de investigación, mediante el estudio de documentos normativos y otras fuentes documentales. Para ello se consultaron los documentos rectores y metodológicos de la carrera: el Modelo del Profesional del Licenciado en Cultura Física, Plan de Estudio "E", Orientaciones metodológicas de la carrera, programas de Metodología de la Investigación, estrategias educativas de la carrera y años académicos y actas de los colectivos de carrera y años académicos. En este momento se utiliza para un buen Estado del Arte la concepción de Viltre Calderón (2024).

Se aplica la guía de observación para determinar las principales dificultades que presenta la integridad académica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Cultura Física donde se logra la observación de 30 actividades entre las que se encuentran:

- Clases en la modalidad seminario y taller,
- Actividades relacionadas con culminación de estudios,
- Jornadas científicas,
- Reuniones de brigada,
- Colectivos de año académico y de carrera.

Se aplica la encuesta a los 350 estudiantes para constatar su estado de opinión sobre el nivel de satisfacción con relación a la formación recibida y el tratamiento dado al tema en cuestión. De igual manera se realiza la entrevista a los 35 profesores del Colectivo de Carrera con el propósito de profundizar en algunos datos obtenidos de la muestra y la preparación que poseen para llevar a efecto dicha formación, donde se limite el plagio, la deshonestidad académica y otras manifestaciones de falta de integridad.

Para la determinación del estado inicial se procesa la información obtenida del análisis documental, de la guía de observación, la encuesta a estudiantes y la entrevista a profesores; para finalmente realizar una triangulación metodológica y asumir como causales fundamentales las regularidades encontradas entre todos los instrumentos aplicados. Mediante esta técnica se determinaron no solo los puntos de coincidencias inter instrumentos, sino también las discrepancias en la información obtenida.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Marco teórico distinguible

Las formas tradicionales de engaño académico, han sido tipificadas como prácticas deshonestas donde son recurrentes: el acceso a bancos de preguntas, la compra de exámenes o copiar de un compañero durante la evaluación. Sin embargo, con el acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las faltas a la integridad académica han adquirido nuevos matices y mayores niveles de generalización. Destacan Pupovac, Bilic-Zulle y Petrovecki (2008); que en estos hechos ya no se recurre exclusivamente a los apuntes o al libro en físico, sino a textos en formato electrónico, que son asequibles a través de las pantallas táctiles de los celulares o iPads. En el caso de trabajos escritos, se copia y pega del Internet, sin el adecuado uso de la citación bibliográfica, con el consecuente plagio a la propiedad intelectual de otro.

Por su parte, Carabantes Alarcón (2020); expone que Las faltas a la integridad académica tienen un origen multicausal y son de carácter interno y externo. Algunas de esas causas están en el orden de:

- Antecedentes de copia en el colegio
- Características de la personalidad: estudiantes con baja autoestima, comportamiento neurótico o ambiciones desproporcionadas.
- Aceptación social de las faltas a la integridad académica y avance en la carrera. Los infractores consideran que esta conducta es transitoria y no afectará su desempeño profesional futuro. La conducta de los pares es uno de los factores más importantes para prevenir o propiciar la falta a la integridad académica
- Fallas en la prevención, detección y sanción: la frecuencia de faltas a la integridad es alta y su detección baja, así que, si es fácil engañar, ¿por qué no hacerlo?
- Temor de los estudiantes a rechazar o denunciar este tipo de prácticas.

- Aversión por el docente o la asignatura.
- Entendimiento de la aceptación de la copia como una forma de expresar amistad y solidaridad con un par.

Algunas tendencias pedagógicas que buscan solucionar la problemática, se inclinan por el aprendizaje autónomo y el desarrollo del razonamiento moral, ambos como aspectos que conduzcan entre otros efectos, a un maduro ejercicio de la autonomía y de la autorregulación profesional. Se entiende por aprendizaje autónomo aquel que se caracteriza por la personalización, la autodirección y la menor dependencia del docente, lo cual permite construir capacidades para el trabajo colaborativo en el espacio laboral

El razonamiento moral favorece la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Esta es una competencia necesaria, no solo para la práctica de la medicina, sino también para la vida en sociedad como ciudadano. Son distintas las teorías alrededor del concepto del desarrollo moral; una de las más relevantes (aunque no exenta de controversia) es la propuesta de Kohlberg (1976).

Según Kohlberg (1976); el juicio moral evoluciona a través de tres etapas:

Figura 1

Evolución del juicio moral aplicado al ámbito de formación académica en estudiantes universitarios

Fuente: elaboración propia a partir de Lawrence Kohlberg (1976).

- En la etapa de la moralidad preconventional: la percepción del bien y del mal está vinculada a las consecuencias físicas beneficiosas o dañinas de las acciones del sujeto.
- En la etapa de moralidad convencional el sujeto vincula la bondad o maldad de sus actos a la adhesión a una regla o norma, aunque sin efectuar un juicio crítico sobre ella.
- Finalmente, en la etapa de moralidad posconvencional la libre convicción del sujeto lo lleva a ajustarse a una norma a la cual se adhiere por íntima convicción.

En general, el estadio de razonamiento moral se ve determinado por los ámbitos culturales y sistemas de aprendizaje, apunta Delgado-Marroquín, et. al. (2014); con lo que se concuerda y se añade a partir de ambos autores que el estudiante universitario puede en cada estadio superior de su formación transitar a la etapa básica para continuar en espiral su desarrollo moral, pero esto no es completamente lineal ya que puede verse sujeto a estancamiento en una etapa o por las influencias antes descritas entrar en desviaciones morales que conllevan a falencias en su integridad académica.

Una investigación realizada por Escobar-Melo, et. al. (2010); tenía como objetivo caracterizar el razonamiento moral en estudiantes de Medicina de una universidad colombiana, con base en la escala de Kohlberg (1976); en el estudio se encontró que el razonamiento no se manifiesta como una línea de progreso, sino que evidencia rutas particulares e itinerarios diversos; esto reafirma el criterio anterior de la autora. Además, Escobar-Melo, et. al. (2010); alertan sobre el hecho de que: el razonamiento bioético no parece tener relación con la asignatura formal de la carrera y sí más con la experiencia particular respecto del semestre o con la cohorte etaria.

En el Informe Integridad académica en un mundo digital: Índice global de plagio en la educación secundaria y superior, (UNAM, 2016) se afirma que el plagio no es un problema regional o nacional, sino global. El Informe supone que América Latina tiene 401 millones de habitantes, que el 10% de la población en educación secundaria o superior es 40.1 millones de alumnos, que entregan 4 trabajos por año, lo que hace un total de 160.4 millones de trabajos, al que se le aplica el porcentaje de contenido no original, para dar un total de 19.2 millones de trabajos con contenido no original (plagio). Todos estos documentos, estudios y autores dan fe y soporte a la necesidad de profundizar en el tema a la vez que permiten asumir posturas teóricas y metodológicas para el desarrollo de la investigación.

Resultados contextuales con la muestra de estudio a partir de las regularidades encontradas

Los resultados obtenidos en la investigación han demostrado en opinión de los docentes de la carrera que el tema despierta el interés y con ello se aprecia coinciden en su pertinencia y sobre todo, su actualidad. Llama la atención que muchas veces se pasa por alto esta problemática, incluso por el facilismo evidente por parte de los propios docentes. Desde la esfera metodológica, es cierto que en la carrera es pobre el entrenamiento que se ofrece para procesar la información o se les da todo tipo de facilidades para que lo hagan en los fueros de la integridad académica.

En la mayoría de los casos de docentes, se ha podido detectar la presencia de carencias en la integridad académica como parte de la evaluación al final del proceso de formación de la carrera y no como parte de este. Ello tiende a concientizarse mediante la exigencia diaria y la práctica continua, pero por desgracia es pobre el trabajo con la sistematicidad que se espera. Otro particular es que la problemática destaca por un análisis superficial desde los docentes, donde prima lo cognitivo, para dejar en los predios reflexivos lo afectivo y lo axiológico; esto en la mayoría de los casos se debe a que es mucho más fácil apartarse del problema, que se sabe que existe y que se reproduce, que enfrentarlo.

Analizar las implicaciones negativas para los estudiantes que cursan estudios en entidades de educación superior, en las que se han producido estas prácticas de manera directa y dar las herramientas para contrarrestarlas, es más que nunca un imperativo que se pasa por alto. Trabajar desde actividades prácticas donde se procese directamente la información que el estudiante trae a la clase, por lo que el claustro docente debe prepararse para la clase y no preparar la clase como algo previamente concebido, hasta trabajar en función del proceso y no del resultado que, con la sistematicidad ha de venir.

La integridad académica en la carrera de Cultura Física de la Universidad de Pinar del Río en Cuba, reflejan acciones que tienden a perjudicar en la consecución de un trabajo o en la adquisición de habilidades que se transparentan en la posterior práctica profesional. Además, se afecta a la reputación de los profesores, al prestigio social de la universidad y a su posición en las distintas clasificaciones mundiales; ya que al no considerar la calidad de la formación a la luz de la integridad académica deja en desventaja la calidad del resto de procesos dependientes de evaluación institucional.

Más allá de la formación ética, se trata de la participación activa en la toma de decisiones lo que podría frenar la regresión de la capacidad de juicio moral de los estudiantes de la carrera. Resulta definitivo para el desarrollo moral de un estudiante el entorno y el contexto cultural que lo rodea. Entonces, es imprescindible que los estudiantes aprendan más allá de lo requerido para sus evaluaciones y que puedan enfrentar esta parte de su proceso formativo sin recurrir al engaño. De lo que se deriva la necesidad de que, mediante la concientización de la problemática abordada, se logre que se encaminen hacia una ética que los incentive a esforzarse más allá de la adquisición de la competencia básica en este caso: lingüística, de búsqueda de información o pseudo competencias como: enmascaramiento de la originalidad, parafraseo, o simplemente el plagio en toda su extensión.

El estudio revela no solo limitaciones sino también potencialidades que pudieran considerarse como motores impulsores de la integridad académica aspirada en la carrera. Por ejemplo: las motivaciones internas fomentan la excelencia que es donde hay una integridad académica plena. La motivación autónoma, que nace de un interés genuino o un valor personal, es más efectiva que la motivación controlada, que depende de factores externos como la presión de maestros, padres, las evaluaciones, la culpa, la vergüenza o los premios; y se asocia con un mejor desempeño académico, el aprendizaje profundo, menor agotamiento y la capacidad para actualizarse a lo largo de la vida. Es por ello que se deduce que la integridad académica debe ser estimulada mediante estrategias pedagógicas que le permitan al estudiante percibir que tiene la posibilidad de

elegir. Se logra con la enseñanza en grupos pequeños, el aprendizaje basado en problemas y el aumento en espiral de responsabilidades, así como con un adecuado proceso metacognitivo sobre sus resultados.

La autora es consciente que como parte de la experiencia profesional adquirida en veinticinco años de trabajo en la Educación Superior e incluso en abordajes más recientes; se encuentra el caso que ante la posibilidad de esa liberación en materia educativa, la misma es poco aprovechada; pues a partir de los objetivos generales y específicos del programa del currículum pudieran ser escogidos y profundizados temas de su interés como resultado de un entrenamiento previsto y planificado para alcanzar la integridad académica. Es por ello, que en parte, como componente unido a esta posibilidad pedida, los propios estudiantes asumen, contradictoriamente, una actitud reproductiva que ellos mismos en todo caso criticarán posteriormente culpando a la universidad y la carrera.

Debido a esto, los estudiantes de Cultura Física de la muestra de estudio, asumen de manera acrítica lo que encuentran y lo reproducen sin que medie ese procesamiento necesario de la información donde expongan sus criterios, analicen lo expresado por los autores o tomen posición al respecto. Lo que hacen solo en muy contadas ocasiones. Lo curioso es que al tratar el tema y realizar el análisis, reconocen lo negativo de su accionar, pero igual es nuevamente reproducirlo más adelante.

Es necesario sancionar estas conductas de manera que se desmonten de una vez por todas y seguir profundizando en una temática que se encuentra en ciernes, la que es importante abordar de manera transdisciplinar por el contenido ético que tiene y por las consecuencias que en el plano tanto personal, como en el profesional, ya se han sido citados con anterioridad en la bibliografía consultada. En el peor de los casos, debe evaluarse la implicación en los reglamentos académicos y formativos que el estudiante que incurra en acto de fallas en su integridad académica, debe recibir sanciones que incluyen desde la pérdida de la asignatura, la amonestación privada, la suspensión y hasta la expulsión definitiva de la carrera.

Esta proposición no está pronunciada a la ligera, los efectos de este tipo de prácticas inciden sobre estudiantes, docentes, responsables de procesos disciplinarios, las instituciones y la sociedad en su conjunto, en un antecedente que disminuye sustancialmente su posibilidad de ingresar exitosamente a los espacios más competitivos profesionalmente a nivel local o internacional. Y es que quien fundamente su proceso educativo en el engaño no contará con las competencias para practicar la profesión de manera segura, lo cual se convertirá en un riesgo ético y jurídico en su ejercicio profesional futuro. Tampoco adquirirá las competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida y se desactualizará rápidamente. Finalmente, se afectará su desarrollo como persona, la posibilidad de ser creativo, así como la adquisición de los valores requeridos para desempeñarse como ciudadano y profesional, lo cual influirá negativamente en todas las esferas de su vida, destaca.

Todo esto debe ser trabajado y concientizado en la práctica universitaria y académica diaria, debe ser parte del entrenamiento dirigido a la formación ética que implica conocerse y reconocerse, evaluarse y redefinirse de manera continua y ascendente.

CONCLUSIONES

La comprensión de la integridad académica se forja sobre conceptos como la honestidad, la justicia, la responsabilidad, la confianza, el respeto y el esfuerzo. El desarrollo de la integridad académica como promotor de acciones justas, reflejadas en el ámbito personal, académico, social y profesional. Las aulas de Educación Superior se convierten en una oportunidad para desarrollar las bases éticas para el desarrollo de la ciudadanía.

Ante manifestaciones de dicho fenómeno los estudiantes racionalizan y justifican su comportamiento y niegan las implicaciones negativas de esta conducta para terceros. Algunas tendencias pedagógicas se inclinan por el aprendizaje autónomo y el desarrollo del razonamiento moral que conduzca a un ejercicio de la autonomía y de la autorregulación profesional, por lo que se precisa de un abordaje moral de la problemática para su tratamiento, determinado por el ámbito cultural y los sistemas de aprendizaje. Como parte del proceso es necesario sancionar estas conductas de manera que se instauren y seguir profundizando en una temática en ciernes y que es importante abordar de manera transdisciplinar por el contenido ético que conlleva.

REFERENCIAS

- Anderson, R. E y Obenshain, S. S (1994). Cheating students: findings, reflection, and remedies. *Academic Medicine*, 69(5,323-32).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8166911/>
- Bates, I. P., Davies, J. G., Murphy, C., Bone, A. (2005). A multi-faculty exploration of academic dishonesty. *Pharmacy Education*, 5(1), 69-76.
<https://research.brighton.ac.uk/en/publications/a-multi-faculty-exploration-of-academic-dishonesty>
- Biblioteca ULPGC. (2025). *Duden: diccionario Alemán*.
<https://biblioteca.ulpgc.es/craal/recurso/duden-w%C3%B6rterbuch-online>
- Carabantes Alarcón, D. (2020). Integridad académica y educación superior: nuevos retos en la docencia a distancia. *Análisis Carolina*, 38.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7642955>
- Comas, R., Sureda, J., Casero, A., Morey, M. (2011). La integridad académica entre el alumnado universitario español. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 37(1), 207-225.
<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052011000100011>
- Delgado-Marroquín, M. T., Altisent, R., Buil, B., Muñoz, P., Martín-Espíldora, M. N., Rodríguez del Pozo, P. (2014). Análisis de la maduración del juicio moral en el proceso de aprendizaje de la bioética. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 17(1), 55-62.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2014-98322014000100009
- Escobar-Melo, H., Díaz, E., Páramo, L. C., Suárez, F., León, C. (2010). Caracterización del razonamiento moral

en la práctica clínica en relación con el proceso de formación médica en una facultad de medicina, categoría altruismo y dignidad, beneficencia, confidencialidad y deber de cuidado. *Revista Colombiana de Bioética*, 5(1): 34-56.

<https://www.redalyc.org/pdf/1892/189217244003.pdf>

Fishman, T. (2013). *The Fundamental Values of Academic Integrity*. International Center for Academic Integrity. South Carolina, Clemson University.

<https://www.academicintegrity.org/fundamental-values>

Gómez Córdoba, A. I., Pinto Bustamante, B. J. (2017). La integridad académica: el dilema de la formación médica. *Revista Educación y Desarrollo Social*, 11(2), 162-188.

<https://doi.org/10.18359/reds.3248>

Gehring, D. D., Pavela, G. (1994). *Issues and perspectives on academic integrity*. (2da. Ed.). Washington, D. C.: National Association of Student Personnel Administrators.

<https://www.biblio.com/book/issues-perspectives-academic-integrity-donald-gehring/d/1531459596?srltid=AfmBOoqycM6a2xYAoXYX7htHefBr8HDLacy1IGAYoRPw59o4RevbPeF>
[

Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Editores: McGraw Hill España, Sexta Edición.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008&orden=0&info=open_link_libro

Kohlberg, L. (1976). Moral stages and moralization. En. *Lickona (Ed). Moral Development and Behaviour Theory, Research and Social Issues*. Estados Unidos: Lickona. International Center for Academic Integrity. Fundamental Values of Academic Integrity. (ICAI).

<https://academicintegrity.org/aws/ICAI/pt/sp/values>

Ministerio de Educación Superior. (2016). *Plan de estudio "E". Carrera. Licenciatura en Cultura Física*. Ciudad de la Habana.

Muñoz-Cantero, J. M., Pérez Crego, M. C., Espiñeira-Bellón, E. M. (2024). Desarrollo de la integridad académica como oportunidad de justicia. *Neuroeducación y TIC*, 27(3).

<https://portalinvestigacion.udc.gal/documentos/6732566312108f0e7eb135d0>

Pupovac, V., Bilic-Zulle, L., Petroveckí, M. (2008). On academic plagiarism in Europe. An analytic approach based on four studies. In: R. Comas, J. Sureda (coords.). *Academic cyberplagiarism Digithum*. No. 10. UOC.

http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/eng/pupovac_biliczulle_petroveckí.pdf

Ruipérez, G., García-Cabrero, J.C. (2016) Plagio e integridad académica en Alemania. *Comunicar, Revista Científica de Ed comunicación*, XXIV(48).

<https://www.redalyc.org/pdf/158/15846325001.pdf>

Ruiz, A. (1999). La triangulación. *En: Ruiz, A., Metodología de la investigación educativa*. Chapecó, Brasil: Grifo.

Rujoiu, O., Rujoiu, V. (2014). Academic dishonesty and workplace dishonesty. An overview. *En: 8th International Management Conference: "management challenges for sustainable development"*. Bucharest, Romania.

<https://ideas.repec.org/a/rom/mancon/v8y2014i1p928-938.html>

Universidad Autónoma de México. (2016). *Informe Integridad académica en un mundo digital: Índice global de plagio en la educación secundaria y superior*. UNAM, México.

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6274/6.pdf>

Universidad de Edimburgo. (29 de Julio de 2024). *The University's academic misconduct procedures and forms, and examples of academic misconduct*.

<http://www.ed.ac.uk/academic-services/staff/discipline/academic-misconduct>

Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (80), Epub 30 de julio de 2024.

<http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n80/1992-8238-vrcm-80-e2562.pdf>

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.